

NOMINATA Vol. 21, N° 40, (2024)

Agradecemos aos consultores a disponibilidade para avaliar os artigos submetidos à revista “IGT na Rede”, conferindo-lhe consistência e credibilidade científica. Procuramos aprimorar cada vez mais nosso sistema de interlocução autor-avaliador, proporcionando com isto o aperfeiçoamento dos textos publicados e, conseqüentemente, maior qualidade para o leitor.

Nome	Afiliação Institucional	Formação Acadêmica	Cidade	Estado	País
Ana Luiza Magalhães Gonçalves	Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) e Centro de Educação Superior Capacitar	Psicóloga formada pela UFES (2021); Pós-graduada em neuropsicologia (Capacitar); Pós-graduada em Gestalt-terapia (Capacitar), Terapeuta DIR Floortime Proficiency Certificate (ICDL/USA). Atuação na área clínica, com crianças, adolescentes e adultos (atípicos).	Vila Velha	ES	Brasil

Amália Neide Covic	UNIFESP	<p>Doutorado e Mestrado em Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Graduação (Bacharelado e Licenciatura) em Física pela PUC/SP. Especialização em Física Médica - Puc/SP Atualmente é Coordenadora do Atendimento Escolar Hospitalar no IOP-Graacc-Unifesp, Professora Permanente do curso de Pós-Graduação/Mestrado em Educação e Saúde da Unifesp/Guarulhos, Coordenadora do curso de especialização na Modalidade Residência para o Atendimento Escolar Hospitalar pela Unifesp/SP. Colabora na implantação do serviço de atendimento escolar ao aluno com distrofia muscular da Abdim e nas ações que organizam a pesquisa sobre o Atendimento Escolar Hospitalar na Oncologia</p>	São Paulo	SP	Brasil
		<p>Pediátrica pela SOBOPE. Linha de pesquisa: Atendimento Multidisciplinar à Criança e ao Adolescente Gravemente Enfermos.</p>			

Ana Luiza Cardozo	IGT – Instituto de Gestalt-terapia e Atendimento familiar	<p>Bacharel em Psicologia pela Faculdades Integradas Iesgo (2023), pós-graduanda em Psicoterapia Infantil - Trabalhando com crianças, adolescentes e suas famílias uma perspectiva gestáltica pelo instituto de Gestalt-Terapia (IGT).</p> <p>Assuntos de interesse: saúde mental, arteterapia, psicologia infantil, idosos, psicologia da saúde e hospitalar, cuidados paliativos, Gestalt-terapia.</p>	Formosa	GO	Brasil
-------------------	---	--	---------	----	--------

Ênio Brito Pinto	Instituto de Gestalt de São Paulo	<p>Psicólogo (CRP 06/14.675) pela PUC/RJ, Gestalt-terapeuta, psicopedagogo, professor do Instituto de Gestalt de São Paulo, do Instituto Sedes Sapientiae e da FMU. Mestre e doutor em Ciências da Religião pela PUC/SP. Autor de diversos artigos e livros</p>	São Paulo	SP	Brasil
------------------	-----------------------------------	---	-----------	----	--------

Gustavo Alves Pereira de Assis	UFG	<p>Psicólogo com formação clínica em Gestalt-terapia. Especialista em Infectologia, na modalidade de residência multiprofissional, pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES). Possui título de especialista em Psicologia da Saúde pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP). Atualmente está concluindo o Mestrado em Psicologia pela Universidade Federal de Goiás (UFG), com ênfase em Gestalt-terapia. É psicólogo clínico em consultório particular e concursado na Prefeitura Municipal de Goiânia, atuando na clínica ampliada.</p>	Goiânia	GO	Brasil
--------------------------------------	-----	--	---------	----	--------

Josias Ricardo Hack	Universidade Federal	<p>Comunicação Social (UMESP, 2004), com pós-doutorado sênior em Psicologia (CPUP – Portugal, 2017/2018), em Arts and Humanities (NTU – Inglaterra, 2012) e Comunicação e Arte (DeCA – Portugal, 2011).</p> <p>Psicoterapeuta com formação profissional especializada em GestaltTerapia, Psicanálise e Hipnoterapia. Professor Titular do Departamento de Artes da Universidade Federal de Santa Catarina. Membro colaborador do CPUP – Centro de Psicologia da Universidade do Porto. Membro da Associação Hypnos/GPHM – Grupo Português de Hipnose e Motivação. Membro da ABG – Associação Brasileira de Gestalt-terapia e Abordagem Gestáltica. Linhas de investigação e áreas de interesse: abordagem gestáltica; psique e arte; Psicologia Analítica Junguiana; processos hipnóticos; neurocognição; Psicanálise; comunicação corporal; cognição, motivação e emoção; audiovisual; diálogo, afetividade e aprendizagem; literacia digital; cultura e significação.</p>	Araranguá	SC	Brasil
Natália da Conceição Rossi Ortolan Casácio	(UNESP/2009). (UNIP,2020) (FOP/UNICAMP, 2020).	Fonoaudióloga e Psicóloga Clínica, com experiência em atendimento público (SUS) e privado. Realizou Aprimoramento Profissional em Fonoaudiologia pelo Departamento de Otorrinolaringologia/Cirurgia	Campinas	SP	Brasil

		<p>de Cabeça e Pescoço da Universidade Estadual Júlio de Mesquita (UNESP/2009). Pós-graduada em Naturopatia (UNIP,2020) e em Gestão Pública em Saúde (FOP/UNICAMP, 2020). Apresenta interesses compatíveis com temas como humanização, transdisciplinaridade, distúrbios da comunicação, práticas de cuidado mental e saúde coletiva.</p>			
--	--	---	--	--	--

Sofia Junqueira	Profissional liberal	<p>Gestalt-Terapeuta, graduada em Psicologia pela Universidade Federal Fluminense, Especializada em Psicologia Clínica: Gestalt-terapia e Análise Existencial pela Universidade Federal de Minas Gerais. Pesquisadora vinculada a Universidade Federal do Rio de Janeiro no Projeto “Gestalt-terapia e fenomenologia: múltiplas perspectivas de um diálogo”. Extensionista da Universidade Federal Fluminense pelo projeto “Rede que Escuta”I</p>	Leopoldina	MG	Brasil
-----------------	----------------------	---	------------	----	--------

Victor Johnne Freitas Pacheco	Faculdade Multivix (Serra-ES e Cariacica- ES)	Psicólogo, Mestre em Psicologia Institucional e Especialista em Terapias Expressivas (Arteterapia). Atuo como psicoterapeuta de abordagem humanista e docente no ensino superior (psicoterapia humanista e psicologia social	Vitória	ES	Brasil
-------------------------------------	---	--	---------	----	--------

Wildson Cardoso Assunção	FACIMAB	Acadêmico do doutorado em Análise do Comportamento pela UEL, possui mestrado em Ensino em Ciências e Saúde pela UFT e graduação em Psicologia pela UnirG. Tem experiência em Análise do Comportamento aplicada ao Ensino, teorias comportamentais, metodologias de pesquisa em Análise do Comportamento e em intervenções baseadas em Mindfulness. Atualmente se dedica a pesquisas envolvendo modelos terapêuticos analítico-comportamentais baseados em Mindfulness.	Marabá	PA	Brasil
--------------------------------	---------	--	--------	----	--------